

Der Delfinbrunnen bei Schloss Frohnburg in Salzburg und sein antikes Vorbild

Helmut Windinger

An der Adresse Hellbrunner Allee 53 befindet sich stadtauswärts auf der linken Seite das etwa um 1670/1680 erbaute *Schloss Frohnburg* (früher auch Fronburg), welches bis ins 20. Jahrhundert im Besitz der Familie Kuenburg war. Heute ist es Teil der Universität Mozarteum.¹

An der Westfassade ist links vom Eingang ein Brunnen angebracht. Dieser besteht aus einer muschelförmigen Brunnenschale mit Riffelung, an deren hinterem Ende auf einem dreiteiligen zum Muschelschloss geformten Sockel eine Figurengruppe aufgesetzt ist. Diese Skulptur zeigt einen Delfin, der eine menschliche Figur mit zwei Windungen seines Delfinkörpers so vollständig umschlingt, dass von dieser nur mehr der Kopf und die über die Schwanzflosse hinausragenden Beine zu sehen sind. Die Figur hält den großen Kopf des Delfins mit beiden Händen umfasst. Das Maul des Delfins ist geöffnet, von dort erfolgt die Wasserzufuhr zum Brunnen, der heute nicht mehr in Funktion ist (siehe Abb. unten).

Die *Österreichische Kunsttopographie* beschreibt den Brunnen als gute Arbeit vom Ende des 17. Jahrhunderts aus gelblichem Untersberger Marmor. Die menschliche Gestalt wird darin als Mädchen bezeichnet.² Auch das *Dehio-Handbuch für Salzburg Stadt und Land* sieht einen von einem Mädchen umschlungenen Delfin.³ Im Buch über Salzburger Brunnen von Ulrich Nefzger wird die menschliche Figur auf dem Delfin als *Arion* beschrieben.⁴

Keine Beachtung fand bisher das antike Vorbild des Brunnens. Das Original befindet sich mit der Bezeichnung *Eros mit Delfin* (Inv. 6375)⁵ im *Archäologischen Nationalmuseum von Neapel* und gehört zur *Sammlung Farnese*. Die Figurengruppe von Eros und Delfin stammt aus römischer Zeit und wird auf Grund stilistischer Merkmale gegen Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. datiert. Darstellungen von Eros mit Delfin sind bereits in der griechischen Kunst ab der Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr. in der Keramik und der dekorativen Kunst sehr verbreitet. Das Motiv erfreute sich im 2. Jahrhundert n. Chr. in der römischen Provinz Africa (vor allem in Kyrene) großer Beliebtheit. Bei Statuen tritt der Eros auf dem Delfin häufig als Begleiter der Venus auf. So zum Beispiel bei der kaiserzeitlichen *Aphrodite mit Eros* aus dem Louvre (Inv. Ma 336)⁶, bei der die Anordnung von Eros und

¹ Vgl. Paul Buberl und Franz Martin, *Die Denkmale des Gerichtsbezirks Salzburg* (Österreichische Kunsttopographie, Bd. 11), Wien 1916, 412-417.

² Vgl. ebd., 414.

³ Vgl. Bernd Euler, Ronald Gobiet, Horst R. Huber u. a., *Salzburg. Stadt und Land* (Dehio-Handbuch, Die Kunstdenkmäler Österreichs, hg. vom Bundesdenkmalamt), Wien 1986, 684.

⁴ Vgl. Ulrich Nefzger, *Salzburg und seine Brunnen. Spiegelbilder einer Stadt*, Salzburg und Wien 1980, 171-172.

⁵ Vgl. MANN, *Eros con delfino*: <https://mann-napoli.it/collezione-farnese/#gallery-13> (abgerufen am 27.11.2023)

⁶ Vgl. Louvre, *statue Ma 336*: <https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010277059> (abgerufen am 27.11.2023)

Delfin mit der hier behandelten Figurengruppe vergleichbar ist, aber nur das rechte Bein des Eros vom gewundenen Schwanz des Delfins umschlungen wird.⁷

Wegen der ungewöhnlichen gestalterischen Lösung erregte die Skulptur *Eros mit Delfin* in der Renaissance großes Interesse und fand in die wichtigsten ikonografischen Sammlungen des 16. und 17. Jahrhunderts Eingang.⁸ Eine frühe Abbildung findet sich in Giovanni Battista de Cavalieris Stichsammlung antiker Werke in Rom.⁹ In Joachim von Sandrarts Werk *Teutsche Akademie* ist der *Eros mit Delfin* kurz vor der mutmaßlichen Entstehungszeit des Salzburger Brunnens auf einem Stich von Johann Georg Waldreich von 1675 zusammen mit der *Medici-Vase* abgebildet.¹⁰ Noch 1778 erregte die Skulptur das Interesse von Giovanni Battista Piranesi, der den *Eros mit Delfin* neben Ascheurnen mit antiker Ornamentik in zwei verschiedenen Perspektiven zeigt.¹¹

Die antike Figurengruppe war zunächst im Besitz des Kardinals Agostino Trivulzio, der mit ihr eine Loggia seiner Villa außerhalb Roms schmückte. Nach dessen Tod im Jahr 1548 wurde die Antikensammlung Trivulzios von der apostolischen Kammer eingezogen. Der Eros auf dem Delfin („ein Delfin hält einen geflügelten Knaben mit seinem marmornen Schwanz in die Höhe“)¹² wurde aber offensichtlich von Papst Paul III. – einem Farnese – für den Familienpalast in der Nähe des Campo de' Fiori in Rom verwendet. Im *Palazzo Farnese* verblieb die Skulptur an unterschiedlichen Aufstellungsorten bis zum Jahr 1786. Die Bourbonen als Erben der Farnese holten die Figurengruppe schließlich von Rom nach Neapel. Von der Figur des Eros ist abgesehen vom Rumpf nur mehr wenig original erhalten, vom Delfin hingegen alles außer der Schwanzflosse. Die Bohrung für ein Bleirohr beim Maul des Delfins ist alt, was auf eine Nutzung als Brunnenschmuck hinweist – eine bemerkenswerte Parallele zur Nutzung der Figurengruppe in Salzburg.¹³

Für Verwirrung kann die Bezeichnung der Figurengruppe im Stichwerk de Cavalieris sorgen. Dort heißt es zur entsprechenden Bildtafel: „Alpheus in Arethusae fontem profluens“ (wörtlich übersetzt: Alpheus, in Arethusas Quelle herausfließend). Die Figurengruppe wird hier mit einer unter anderem in den Metamorphosen des Ovid überlieferten Geschichte verbunden. Der Flussgott Alpheus verfolgt die Nymphe Arethusa bis diese von Diana, zu deren Gefolge Arethusa gehört, zuerst in einen Nebel gehüllt und dann in eine heilige Quelle auf der Insel Ortygia (Syrakus) verwandelt wird.¹⁴ Mit der Bezeichnung spielt de Cavalieri

⁷ Vgl. Carmela Capaldi, Stefania Pafumi, 39. Gruppo di Eros con delfino, in: *Le sculture Farnese I. Le sculture ideali*, Neapel 2009, 92.

⁸ Stefania Pafumi, 15. Gruppo di Eros con Delfino. In: Carlo Gasparri (Hg.), *La collezione Farnese*, Mailand 2009, 60.

⁹ Vgl. Giovanni Battista de Cavalieri, *Antiquarum statuarum urbis Romae tertius et quartus liber*, Rom 1593, Tafel 63.

¹⁰ Vgl. Joachim von Sandrart, *Teutsche Academie der Bau-, Bild- und Mahlerey-Künste*, Nürnberg 1675-1680, wissenschaftlich kommentierte Online-Ausgabe, hg. von Thomas Kirchner u. a., 2008-2012, I, Buch 2, Kap. IV (Skulptur), Tafel aa, PURL: <http://ta.sandrart.net/-text-98>.

¹¹ Vgl. [Zwei Ascheurnen / "Due Urne cinerarie" | Hamburger Kunsthalle \(hamburger-kunsthalle.de\)](#) (abgerufen am 27.11.2023).

¹² Andrea Bonavita, How Cardinal Agostino Trivulzio's collection of statues entered the Farnese collection, in: *The Burlington Magazine*, 158 (1354) 2016, 4-9, hier 9. Original: „un delphino tiene un putto elevato con la coda di marmo“.

¹³ Vgl. Stefania Pafumi (wie Anm. 7).

¹⁴ Vgl. [Alphëus und Arethusa | Hamburger Kunsthalle \(hamburger-kunsthalle.de\)](#) (abgerufen am 27.11.2023).

offenbar auf die antike Vorstellung an, wonach der Fluss Alpheios (heute: Alfios) bei Olympia im Karst versiegt und auf Ortygia wieder auftaucht und sich dort mit der Quelle der Arethusa vermischt. Mit der Zuordnung der Figurengruppe zur Alpheus-Geschichte bleibt de Cavalieri allerdings allein.

Giovanni Angelo Canini beschreibt in seiner *Iconografia* von 1669 die Skulptur im Palazzo Farnese und bringt diese mit der Erzählung von der Freundschaft von Knaben und Delfinen bei Plinius dem Älteren zusammen.¹⁵ So soll nach Plinius' *Naturalis historia* (IX, 8) ein Delfin, der mit Brotkrumen angelockt wurde, sich mit einem Knaben so sehr angefreundet haben, dass er diesen auf seinem Rücken von Baiae bis Puteoli in die Schule getragen habe und ihm schließlich sogar vor Kummer in den frühen Tod nachgefolgt sei. Ulisse Aldrovandi, der die Figurengruppe im Palazzo Farnese bereits kurz nach der Aufstellung im Jahr 1550 besuchte, erwähnt die Geschichte. Er sagt aber auch, dass es sich auf Grund der Flügel der männlichen Figur nicht um diesen Knaben handeln könne.¹⁶ Joachim von Sandrart übernimmt sowohl die Textstelle von Canini als auch die von Aldrovandi in seine *Teutsche Academie*.¹⁷

In einer Beschreibung der Stadt Rom von Domenico Magnan aus dem Jahr 1779 wird die Figurengruppe irrtümlich als *Arion* bezeichnet.¹⁸ Angespielt wird damit auf die von Herodot erzählte Legende aus dem Leben des Sängers aus Lesbos. Demnach sei Arion, der Sieger des Sängerbewerbs in Sizilien, durch einen von seinem Gesang angelockten Delfin sicher an das rettende Ufer in Tainaron gebracht worden, als er sich von räuberischen Seeleuten mit dem Tode bedroht ins Meer stürzen musste. Üblicherweise wird Arion ähnlich wie Orpheus mit seinem Saiteninstrument und selbstredend ohne Flügel dargestellt. Auf diesen Irrtum weist schon Giovanni Battista Finati in seiner Beschreibung der bourbonischen Sammlung hin.¹⁹ Ein Beispiel für *Arion* findet sich tatsächlich im *Palazzo Farnese* in den von Annibale Carracci 1601 fertiggestellten Fresken der *Galleria Farnese*.²⁰

Der Brunnen in Salzburg weist einige Adaptionen auf. Die gesamte Komposition ist etwas kompakter, die Komplexität zurückgenommen. An das Delfinmaul schließen flossenartige Gebilde an und die Augen samt Wimpern sind schematisch ausgeführt. Der längliche Wulst am Leib des Delfins fehlt, stattdessen ist der Körper geschuppt. Der beim Original zwischen den beiden Windungen des Delfinkörpers sichtbare maskuline Brustkorb wird beim Salzburger Brunnen vollständig vom Delfin verdeckt. Die Flügel des Eros sind nicht ausgeführt. Ob der Weglassung eine bewusste gestalterische Entscheidung zugunsten der Freundschaft von Knaben und Delfinen zugrunde liegt, muss offenbleiben. Das Original und dessen Wirkungsgeschichte bieten keinen Anhaltspunkt für die Interpretation der Figur als Mädchen.

¹⁵ Vgl. Giovanni Angelo Canini, *Iconografia*, Rom 1669, 73.

¹⁶ Vgl. Lucio Mauro und Ulisse Aldrovandi, *Le antichità della città di Roma*, Venedig 1556, 161-162, DOI: [10.11588/diglit.26713#0189](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5:1-63888-p0189-9).

¹⁷ Vgl. Joachim von Sandrart (wie Anm. 9), I, Buch 2, Kap. IV (Skulptur), 38, PURL: <http://ta.sandrart.net/-artwork-891>.

¹⁸ Domenico Magnan, *La città di Roma*, III, Kap. VII (Rione della Regola), 32, PURL: <https://arachne.dainst.org/entity/4120907>.

¹⁹ Giovanni Battista Finati, *Il regal museo Borbonico*, Neapel 1842, 287.

²⁰ Vgl. [Abbildung: Arion und der Delphin \(»Arione e il delfino«\) – Die »Teutsche Academie« auf Sandrart.net](#) (abgerufen am 27.11.2023)

Abbildung

